

МОНИТОРИНГ ПЫЛЕВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПГТ ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ
MONITORING OF DUST POLLUTION IN THE VILLAGE OF GUS-
ZHELEZNY

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ,
Муromский институт Владимирского государственного университета.
СИНАДСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
лаборант-исследователь,
Муromский институт Владимирского государственного университета.

SOKOLOV NIKOLAI DMITRIEVICH,
Murom Institute of Vladimir State University.
SINADSKY KONSTANTIN ALEXANDROVICH,
Laboratory researcher,
Murom Institute of Vladimir State University.

В статье рассмотрены результаты мониторинга качества воздуха в ПГТ Гусь-Железный с использованием пылеанализатора ТС-8100. Проведено измерение концентраций пылевых частиц (PM_{2.5} и PM₁₀), температуры и влажности воздуха. Выявлены основные источники загрязнения, связанные с автомобильным транспортом. Показано, что имеют место существенные различия в уровнях загрязнения воздуха в различных локациях (жилая зона, шоссе, лесной массив). Максимальные концентрации частиц наблюдались вблизи дороги, где были зафиксированы высокие значения всех типов частиц, особенно в периоды с повышенной активностью транспорта. Отмечена зависимость уровня загрязнения от влажности и температуры: при повышении влажности наблюдаются более низкие концентрации пылевых частиц, повышение температуры вызывает увеличение их концентрации.

The article discusses the results of air quality monitoring in the village of Gus-Zhelezny using the TC-8100 dust analyzer. The concentrations of dust particles (PM_{2.5} and PM₁₀), air temperature and humidity were measured. The main sources of pollution associated with road transport have been identified. It is shown that there are significant differences in air pollution levels in different locations (residential area, highway, forest). The maximum concentrations of particles were observed near the road, where high values of all types of particles were recorded, especially during periods with increased traffic activity. The dependence of the pollution level on humidity and temperature is noted: with increasing humidity, lower concentrations of dust particles are observed, an increase in temperature causes an increase in their concentration.

Ключевые слова: мониторинг, качество воздуха, пылевые частицы, PM_{2.5}, PM₁₀, транспортное загрязнение, пылеанализатор ТС-8100.

Key words: monitoring, air quality, dust particles, PM_{2.5}, PM₁₀, transport pollution, dust analyzer TC-8100.

Введение.
Проблема наличия загрязнителей в воздушной среде – это проблема состояния здоровья человека. Многочисленные исследования показывают, что во многих городах

уровень выделения загрязнителей растёт, что в ряде случаев приводит к превышению предельно допустимой концентрации (ПДК).

Как показано в [1], уровень среднемесячных разовых концентраций таких загрязнителей, взвешенные частицы, сажа и др. может возрасти, в зависимости от изменения климатических условий, в 3-5 раз. По данным [2] в 2008 году практически во всех районах Санкт-Петербурга имело место превышение уровней ПДК атмосферными загрязнителями. По данным [3] в 134 городах с общей численностью населения около 53 миллионов человек за год средняя концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе кратно превышает безопасный уровень – величину предельно допустимой концентрации. Аналогичные данные содержатся в [4].

Анализу проблем, возникающих в связи с загрязнением атмосферного воздуха посвящён ряд работ [5-7]. Отмечается безусловное влияние загрязнений атмосферы на состояние здоровья населения, включая всё большую распространённость хронических болезней респираторной системы среди детей и подростков [8]. Например, в работе [9] отмечается, что в городе Усть-Каменогорск общая заболеваемость детей в районе со значительной степенью загрязнения атмосферы в 1,2-1,5 раза выше по сравнению с относительно чистым районом, а респираторные заболевания в районе с высокой степенью загрязнения воздуха оказались выше в 1,4-1,5 раза, по сравнению с данными показателей чистого района.

К возникновению сердечно-легочных и респираторных заболеваний, снижению продолжительности жизни может приводить мелкодисперсная пыль (PM) с размерами частиц менее 10 мкм (PM10) и менее 2,5 мкм (PM2,5). Положениями Всемирной организации здравоохранения и директивой Евросоюза по качеству атмосферного воздуха (Directive 2008/50/EC) [10] взвешенные вещества PM10 и PM2,5 относятся к наиболее значимым факторам влияния загрязнения воздуха на здоровье населения.

Целью работы является анализ содержания мелкодисперсной пыли в некоторых характерных зонах пгт. Гусь-Железный.

Анализ объекта исследования.

Посёлок Гусь-Железный находится в районе, где качество воздуха и загрязнение атмосферной пылью могут быть затронуты транспортными артериями, промышленными объектами и природными источниками пыли.

В рассматриваемом регионе преобладает умеренно континентальный климат. Средняя температура января составляет $-7,5^{\circ}\text{C}$, июля – $19,2^{\circ}\text{C}$.

Особенностью расположения посёлка является то, что через него проходит автотрасса областного значения (Р105, Егорьевское шоссе), связывающая город Касимов с областным центром (г. Рязань) и с Москвой. В силу этого, автомобильное движение по трассе бывает достаточно интенсивным, а, следовательно, и наличие пыли в атмосфере может быть существенным.

Для анализа уровня загрязнения воздуха проводится измерение концентрации пылевых частиц в атмосферном воздухе. Данные о концентрации пыли позволяют оценить влияние различных источников загрязнения и разрабатывать меры по улучшению экологической обстановки. Особое внимание уделяется мелкодисперсным частицам (PM), которые классифицируются по размерам: PM2.5 и PM10, а также микрочастицам диаметром 0.3 мкм, 2.5 мкм и 10 мкм. PM2.5 представляют собой частицы менее 2.5 микрон, которые способны проникать глубоко в лёгкие и попадать в кровоток, что представляет серьёзный риск для здоровья. PM10 включают более крупные частицы до 10 микрон, воздействующие на верхние дыхательные пути.

Для измерения концентрации пылевых частиц используется пылеанализатор TC-8100, высокотехнологичное устройство, предназначенное для мониторинга качества воздуха. Этот прибор способен измерять пылевые частицы различных размеров (0.3 мкм, 2.5 мкм и 10 мкм),

Лесной массив (т. 3) – точка замера, расположенная на окраине поселка, окруженная лесными насаждениями. Измерения в этой зоне позволили оценить уровень загрязнения вдали от транспортной артерии.

Результаты измерений.

Результаты измерений в зависимости от времени суток и локации представлены в табл.1 и 2.

Таблица 1. Результаты измерения воздуха у дороги и вблизи частного сектора

Дата	Время (МСК)	Локация	0.3um	2.5um	10um	PM2.5	PM10	Влажность	Температура, °С
17.05.2024	00:15	Двор	162372	81	6	19	24	44.4%	20.2
17.05.2024	20:40	Дорога	261363	168	12	31	41	43.6%	21.5
18.05.2024	15:09	Двор	30197	99	6	1	2	33.8%	24.2
18.05.2024	19:54	Дорога	24011	33	8	2	4	34.1%	21.5
18.05.2024	20:34	Дорога	34716	64	3	4	9	40.9%	17.6
19.05.2024	04:32	Двор	24245	80	6	2	7	32.6%	18.1
19.05.2024	18:15	Дорога	22143	32	0	2	4	30.3%	25.8
19.05.2024	23:14	Дорога	42678	75	6	6	14	37.1%	24.2
20.05.2024	16:47	Двор	22368	22	0	2	4	37.0%	27.1
20.05.2024	18:18	Дорога	22786	11	0	2	3	28.4%	27.9
21.05.2024	00:42	Двор	50691	54	3	6	9	39.8%	21.7
21.05.2024	19:28	Дорога	81201	337	27	9	30	44.4%	26.1
21.05.2024	19:55	Дорога	54326	36	3	6	8	45.8%	25.4
22.05.2024	13:31	Дорога	54301	36	1	6	8	39.9%	24.3
22.05.2024	14:00	Двор	50787	16	0	5	6	41.8%	25.3
23.05.2024	03:18	Дорога	15332	8	0	2	4	30.7%	18.0
23.05.2024	17:02	Двор	12397	9	0	1	2	20.7%	25.2
23.05.2024	20:00	Дорога	47573	33	3	6	9	21.9%	23.2
24.05.2024	01:49	Двор	16616	36	3	1	4	29.3%	18.4
24.05.2024	15:00	Дорога	68600	136	9	3	6	19.9%	25.7

Таблица 2. Результаты измерения вблизи лесного массива

Дата	Время	Локация	0.3um	2.5um	10um	PM2.5	PM10	Влажность	Температура °C
27.05.2024	02:54	Лесной массив	59078	54	3	7	12	32.8%	24.4
28.05.2024	04:15	Лесной массив	58320	30	0	7	8	39.7%	20.1
29.05.2024	04:04	Лесной массив	44738	32	0	5	8	35.6%	24.0

Анализ результатов измерений.

Анализ данных, полученных в результате измерений концентрации пылевых частиц, показывает существенные различия в уровнях загрязнения воздуха в различных локациях (вблизи дороги, в частном секторе и около лесного массива). Максимальные концентрации наблюдались вблизи дороги, где были зафиксированы высокие значения всех типов частиц, особенно в периоды с повышенной активностью транспорта (например, 17.05.2024 в 20:40 и 21.05.2024 в 19:28). Наименее загрязнённые показатели обнаружены в лесном массиве, что подтверждает роль зелёных насаждений как фильтров для загрязняющих веществ.

1. Вблизи дороги: концентрация мелкодисперсных частиц (PM2.5 и PM10), а также частиц размером 0.3 μm , значительно выше у дороги по сравнению с другими локациями. Например, в вечернее время 21.05.2024 концентрация PM10 составила 30 $\text{мкг}/\text{м}^3$, а PM2.5 – 9 $\text{мкг}/\text{м}^3$, что может быть связано с интенсивным движением транспортных средств, выбрасывающих частицы загрязнений в воздух.

2. Частный сектор: уровень загрязнения в частном секторе несколько ниже, чем у дороги, но выше, чем в лесу. Концентрация частиц PM10 в среднем составляет 2-9 $\text{мкг}/\text{м}^3$, что обусловлено относительной удалённостью от основных источников загрязнения.

3. Лесной массив: в лесу концентрация частиц остаётся наиболее низкой. Показатели PM2.5 и PM10 здесь минимальны (0-12 $\text{мкг}/\text{м}^3$), что объясняется естественным барьером деревьев, которые задерживают пылевые частицы и очищают воздух.

Данные также показывают зависимость уровня загрязнения от влажности и температуры. Например, при повышенной влажности наблюдаются более низкие концентрации пылевых частиц, так как влага способствует осаждению пыли. Также, при более высоких температурах наблюдается снижение влажности, что может способствовать увеличению концентрации пыли, так как меньше частиц осаждаются на поверхности.

Выводы.

1. Уровень загрязнения воздуха значительно выше вблизи дороги, что указывает на влияние автомобильного транспорта на содержание пыли в воздухе.

2. Наиболее чистый воздух наблюдается в лесном массиве, что подтверждает эффективность зелёных насаждений в снижении загрязнения.

3. Метеорологические условия, такие как влажность, оказывают влияние на концентрацию пылевых частиц, причём более высокая влажность способствует снижению уровня загрязнения.

Эти данные подчеркивают важность регулярного мониторинга загрязнения воздуха для оценки воздействия транспортных потоков и других антропогенных факторов на окружающую среду и здоровье населения.

Таким образом, для улучшения качества воздуха вблизи жилых районов и участков с высоким автомобильным трафиком может быть предложено использовать зелёные насаждения, а также предусмотреть ограничение движения транспорта в часы пик.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-29-10100.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куролап С.А. Изменения климата и здоровье населения: региональные особенности и прогнозные оценки для территории центрального черноземья // Экологические системы и приборы. 2012. № 11. С.52-57.
2. Климат Санкт-Петербурга и его изменения / Под ред. В.П. Мелешко, А.В. Мещерской, Е.И. Хлебниковой. СПб.: ГГО, 2010. 256 с.
3. Ямгурзина А.И., Курамшина Н.Г. Мониторинг загрязнения воздуха как инструмент оценки эффективности нормирования выбросов // Международный студенческий научный вестник. 2022. № 6. URL: <https://eduherald.ru/article/view?id=21091>.
4. Азаров В.Н., Маринин Н.А., Жоголева Д.А. Об оценке концентрации мелкодисперсной пыли (PM_{2,5} и PM₁₀) в атмосфере городов // Известия Юго-Зап. гос. ун-та. 2011. № 5(38). Ч.2. С. 144-149.
5. Атанязова Р.А. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья детей дошкольного возраста // Гигиена и санитария. 2008. № 2. С. 87-89.
6. Тимофеева Н.Б. Репродуктивное здоровье женщины и экологическая характеристика района проживания: автореф. дис. ... канд. мед. наук. СПб.: 2007. 24 с.
7. Балданова Л.П., Чупров С.В. Влияние качества атмосферного воздуха на состояние здоровья населения в иркутской области // Известия ИГЭА. 2013. №1(87). С.161-165.
8. Онищенко Г.Г. Влияние состояния окружающей среды на здоровье населения. Нерешенные проблемы и задачи // Гигиена и санитария. 2003. № 1. С.3-10.
9. Омарова М.Н., Оракбай Л.Ж., Калимолдин М.М., Катчибаева А.С., Абдирова Б.М. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья детей / М.Н. Омарова [и др.]. URL: http://www.rusnauka.com/28_PRNT_2011/Medecine/9_94823.doc.htm.
10. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза N 2008/50/EC от 21 мая 2008 г. о качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки в Европе. URL: <https://base.garant.ru/2568235>.

© Соколов Н.Д., Синадский К.А., 2024.